

Análise de Confiabilidade e Integridade de um Trocador de Calor Resfriado a Ar

Adriano Furini e Willy Ank de Moraes

UNISANTA– Universidade Santa Cecília – Pós-Graduação em Engenharia da Confiabilidade
Rua Oswaldo Cruz, 266 - Santos-SP, Brasil - CEP: 11045-100

E-mail: willyank@unisanta.br

Received April, 2021

Resumo: Os trocadores de calor resfriados a ar são amplamente utilizados em toda a indústria de óleo e gás, nas refinarias e plantas petroquímicas, em condições de baixa a alta pressão, em diversas faixas de temperatura, bem como trabalhando com fluidos e em ambientes agressivos. Diversos tipos de danos podem ocorrer nestes trocadores de calor, além de defeitos e discontinuidades oriundos do processo de fabricação, não necessariamente detectados pelo Controle de Qualidade durante a sua instalação. A complexidade do equipamento, que pode tornar a inspeção desafiadora, e as consequências de segurança, ambientais e de econômicas em caso de falha, justifica o desenvolvimento e aplicação de um programa de gestão de integridade deste equipamento. Este trabalho apresenta o emprego de análise de risco e de ferramentas estatísticas para aumentar o intervalo de tempo entre inspeções e, mesmo assim, evitando paradas de manutenção desnecessárias e seus riscos e custos associados.

Palavras-chave: Trocadores de calor. Análise de Weibull. Confiabilidade de ativos industriais.

Reliability and Integrity Analysis of an Air-Cooled Heat Exchanger

Abstract: Air-cooled heat exchangers are widely used throughout the oil and gas industry, in refineries and petrochemical plants, in low to high pressure conditions, in various temperature ranges, as well as working with fluids and in aggressive environments. Several types of damage can occur in these heat exchangers, in addition to defects and discontinuities arising from the manufacturing process, not necessarily detected by Quality Control during their installation. The complexity of the equipment, which can make inspection challenging, and the safety, environmental and economic consequences in case of failure, justifies the development and application of an integrity management program for this equipment. This work presents the use of risk analysis and statistical tools to increase the time interval between inspections and, even so, avoiding unnecessary maintenance stops and their associated risks and costs.

Keywords: Heat exchangers. Weibull analysis. Reliability of industrial assets.

1. Introdução

Um dos objetivos dos trabalhos visando a integridade de ativos é descobrir e corrigir falhas ocultas, antes que elas levem a acidentes catastróficos. Portanto, um indicador da porcentagem de tarefas de inspeção, testes e manutenções

preventivas que revelam uma falha é fundamental em uma organização. Essa métrica pode indicar que o risco associado com falha de equipamento está aumentando gradualmente, suscitando medidas e ações de controle [1].

A importância da deterioração e dos danos está relacionada ao efeito potencial na funcionalidade, disponibilidade, confiabilidade e segurança do

equipamento. Em uma situação ideal, deve-se conhecer até que ponto um ativo poderia desempenhar uma função. Porém, as condições e circunstâncias operacionais variam, exigindo um planejamento oriundo de um programa de integridade de ativos. Este programa deve ser desenvolvido para equipamentos suscetíveis a mecanismos de danos, por exemplo relacionados à obsolescência, e deve incorporar as ações e os recursos relevantes para garantir que os ativos funcionem conforme pretendido. Um programa acertado também deve levar em conta em toda a vida útil do ativo, de modo que possa ser empregado continuamente resultando em benefícios tangíveis, tais como:

- melhora perceptível na segurança e confiabilidade, além de um programa interno de manutenção e
- inspeção mais robusto e eficiente; possibilitando que a engenharia de manutenção e produção tomarem decisões assertivas.

Este trabalho ilustra o processo de análise para a garantia da confiabilidade e integridade de um trocador de calor refrigerado a ar, empregando tubos aletados, que é utilizado em serviço com hidrocarbonetos. O programa de gestão aqui apresentado inclui uma estratégia de Inspeção Baseada em Risco (IBR), inspeção por END (*IRIS*) e análise de degradação como parte da avaliação de vida remanescente (AVR). Ademais, será considerado o envolvimento dos diversos setores que acompanham a rotina de uso do equipamento, tais como inspeção, operação, manutenção e engenharia do produto.

1.1. Resfriadores a Ar (*Air Coolers*)

Os resfriadores a ar ou *AC-HE* (sigla para *air-cooled heat exchanger*) são utilizados nas mais diversas condições de processo, com algumas vantagens relevantes em relação a outras formas de resfriamento, dentre as quais um baixo

impacto ambiental. Estes equipamentos são baseados em uma corrente de ar que escoar externamente a uma geometria que favorece a troca térmica, tal como um feixe de tubos aletados como no caso do modelo avaliado neste trabalho. Esta troca térmica se dá por meio de um sistema de ventilação forçada, tal como esquematizado na Figura 1.a., trocando calor com uma corrente de fluido que se deseja resfriar ou condensar que escoar no interior do feixe de modo a trocar energia térmica com a corrente de ar forçada, conforme ilustrado na Figura 1.b.

No entanto, os gases (como o ar) são fluidos menos eficientes quanto à capacidade de trocar calor do que os líquidos (como a água). Dessa forma, a viabilidade no uso de um resfriador a ar está ligada a um balanço adequado entre investimento e custos operacionais, definidos durante o projeto de uma unidade de troca térmica.

Tais equipamentos são aplicados na refrigeração de gases e líquidos, sendo amplamente utilizados em Instalações Químicas, Petroquímicas e Refinarias de Petróleo. Nestas aplicações estes trocadores trabalham com hidrocarbonetos, tais como o diesel e a nafta, que são resfriados pelo trocador estudado neste trabalho. Porém, também podem ser empregados em aplicações especiais com outros gases, por exemplo, o H_2 , H_2S , gases letais e de baixa temperatura. Na indústria petroquímica, seu projeto e fabricação se dão de acordo com as necessidades de cada instalação, geralmente seguindo as normas da ASME ou normas específicas do setor, tais como a API 661 [2] e Petrobrás N-1858 [3].

1.2. Metodologia IBR - Inspeção baseada em Risco (*RBI - Risk Based Inspection*) conforme a *API*

De acordo com a API 510 [4], *RBI (Risk Based Inspection)* é um processo de avaliação e gestão de risco “que se concentra no planejamento de inspeção para perda de contenção de equipamentos pressurizados em

instalações de processamento (...), que considera tanto a probabilidade de falha quanto a consequência da falha devido à deterioração do material. Esses riscos são gerenciados principalmente por meio de inspeção, a fim de influenciar a probabilidade de falha.” Este conceito leva à seguinte equação básica:

$$\text{Risco} = \text{Probabilidade} \times \text{Consequência} \quad (1)$$

A seção 5.2.1 (avaliação da probabilidade) da API 510 [4] orienta que a avaliação de probabilidade deve ser feita de acordo com API 580 [5], Seção 9, e deve ser baseada em todas as formas de danos que podem afetar uma planta de processo em qualquer serviço específico. Exemplos desses mecanismos de danos incluem:

- a perda de metal interna ou externa por corrosão localizada ou geral;
- todas as formas de trincas e;
- quaisquer outras formas de danos metalúrgicos, corrosivos ou mecânicos (por exemplo, fadiga, fragilização, fluência, etc.).

A eficácia das práticas, ferramentas e técnicas de inspeção usadas para encontrar os mecanismos de dano potencial devem ser avaliadas. A seção 5.2.2 (avaliação da consequência) da API 510 [4] orienta que a consequência de uma liberação depende do tipo e da quantidade de fluido de processo contido no equipamento.

A avaliação das consequências deve estar alinhada com a API 580 [5], Seção 10 e deve considerar os incidentes potenciais que podem ocorrer como resultado da liberação de fluido, o tamanho de uma liberação potencial e o tipo de liberação potencial, (inclui explosão, incêndio, ou exposição tóxica). A avaliação também deve determinar os

incidentes potenciais que podem ocorrer como resultado da liberação de fluido, que podem incluir: efeitos na saúde, danos ambientais, danos ao equipamento e tempo de inatividade do equipamento.

Finalmente a seção 5.2.3 (documentação) da API 510 [4] afirma que depois que uma avaliação de IBR (ou *RBI* na sigla em inglês) é realizada, os resultados podem ser usados para estabelecer o plano de inspeção do equipamento. Com base neste plano deve-se definir melhor o seguinte:

1. os métodos, ferramentas e técnicas de inspeção e ensaios não destrutivos (ENDs) mais apropriados;
2. a extensão de ENDs (por exemplo, percentual de tubos de a serem examinados);
3. o intervalo para inspeções internas, externas e em processo;
4. a necessidade de teste de pressurização após a ocorrência do dano ou após a conclusão dos reparos e/ou alterações e
5. as etapas de prevenção e mitigação para reduzir a probabilidade e as consequências de uma falha na planta, por exemplo, reparos, alterações de processo, inibidores, etc.

1.3. Sistema de Inspeção Rotativa Interna (*IRIS*)

O sistema de inspeção rotativa interna ou *IRIS* (*Internal Rotary Inspection System*) é um método ultrassônico para o teste não destrutivo de tubos. A sonda *IRIS* é inserida em um tubo que é inundado com água, conforme ilustrado pela Figura 2, e a sonda é retirada lentamente conforme os dados são exibidos e gravados. O feixe ultrassônico permite a detecção de perda de metal tanto na parede interna quanto na parede externa do tubo.

O sistema *IRIS* monitora os ecos da parede frontal e traseira para medir com precisão a espessura da parede do tubo. As medições podem ser tão precisas quanto +/- 0,005 polegadas ou +/- 0,13 mm. Porém o *IRIS* não é sensível a formas não volumétricas de degradação, como trincas.

O *IRIS* é usado para inspecionar muitos tipos diferentes de equipamentos de processo, incluindo resfriadores de aletas a ar, condensadores, trocadores de calor, caldeiras e tubulação de processo.

Comparado a outros métodos de ENDS, o *IRIS* é bastante complexo. Requer uma limpeza extensiva antes que uma inspeção possa começar. Se um tubo não estiver totalmente limpo, é possível que a sonda emperre, causando atrasos inesperados. A sonda deve ser movida lentamente para obter os melhores resultados, por isso não é tão rápido quanto outros métodos.

2. Metodologia

Os principais objetivos de uma inspeção de integridade são identificar o mecanismo de deterioração ativa para a correta especificação do reparo, assim como a substituição de componentes e futuras inspeções dos equipamentos afetados. Para isso, torna-se necessário a coleta de informações sobre a condição física do equipamento e, em caso de deterioração, devem definir as causas e a taxa de danificação.

No caso em questão um resfriador de calor a ar (*AC-HE*) com tubos aletados, os tubos que estão cobertos por aletas não podem ser inspecionados do exterior. Os melhores métodos para inspecionar os tubos são *IRIS* (*Internal Rotary Inspection System*), correntes parasitas (CPs) ou por reflectometria de pulso acústico ou *APR* (*Acoustic Pulse Reflectometry*). Todos esses métodos funcionam a partir do interior dos tubos, sendo que corrosão / perda de parede e defeitos podem ser encontrados com esses métodos.

As aletas externas dos tubos devem ser verificadas quanto à limpeza. Se as aletas precisarem de limpeza, estas devem ser lavadas somente com água limpa ou água limpa

Figura 3. Detalhes do projeto mecânico do *AC-HE*, avaliado neste estudo.

com sabão. Aletas feitas de alumínio podem ser danificadas se o agente de limpeza errado for usado.

O *AC-HE* em estudo está ilustrado esquematicamente na Figura 3. Neste equipamento é possível realizar uma inspeção interna após remoção de tampas (Fig. 3) permitindo acesso ao cabeçote.

A Inspeção Visual deve ser realizada, procurando sinais de corrosão e indicações relevantes nas costuras de solda. O cabeçote deve ser inspecionado usando as mesmas técnicas recomendadas para um vaso de pressão. Devido a construção retangular do cabeço, as regiões de mudança brusca de geometria (quinas) devem ser cuidadosamente verificadas quanto à existência de trincas.

O modelo de fluxo do processo de trabalho na Figura 4 é um exemplo de um processo de gerenciamento de risco desenvolvido para um trocador de calor refrigerado a ar para o processo de hidrocarbonetos. Este processo é baseado no ciclo de melhoria contínua padrão, ou seja, ciclo *PDCA* (*Plan Do Check Act*).

Figura 4. Sequência do processo de gerenciamento de risco para um trocador de calor resfriado a ar em conformidade com as normas API aplicáveis: API 580 [5], API 581 [7] e API 579 [8].

O processo de sete etapas mostrado na Fig. 4 pode ser aplicado para qualquer ativo físico cujo valor de risco

relativo seja considerado alto para a organização. Para o caso específico deste estudo, o trocador de calor foi considerado crítico para o processo, não apenas pelo risco de perda de contenção, mas também pelo impacto no desempenho do negócio (lucro cessante) em caso de falha do equipamento.

2.1. Sistema de Gerenciamento de Risco Proposto

Todas as informações relacionadas são coletadas, por exemplo, fluxograma, processo de *layout*, dados de processo (pH, tipo de gás, conteúdo de contaminante, temperatura do fluxo, ciclos de resfriamento e aquecimento), dados de projeto mecânico e detalhes de construção, tipo(s) de material, soldagem processo (s), etc.

As informações coletadas para o estudo do *AC-HE* estão resumidas nas Tabelas 1 e 2. O objetivo deste equipamento é resfriar a corrente de gás que flui do processo de regeneração de gás (removendo o conteúdo de água na corrente de gás); recebendo a 180 °C e resfriando a 60 °C.

poderiam ser desenvolvidos em serviço. Portanto deve-se primeiro examinar e compreender os mecanismos de danos mais prováveis que podem ser esperados no equipamento.

Existem dois mecanismos de danos que causam a interrupção de operação do equipamento, ambos apresentados na Tabela 3. O primeiro e mais comum é por corrosão localizada, que resulta em perfurações e perda de contenção do fluido de processo. Já o segundo mecanismo é pela obstrução dos tubos por deposição de sais, mas que também pode culminar em corrosão severa sob depósito ocasionando furo no tubo.

Estes mecanismos de falha são bastante conhecidos e estudados no meio do setor de óleo e gás. Deve-se examinar os mecanismos de danos mais prováveis que podem ser esperados no equipamento, conforme indicados na Tabela 3.

O presente estudo não avaliará trincas ou pites oriundos de corrosão sob tensão por H₂S ou CO₂ devido o método *IRIS* não ser adequado para avaliá-los e pelo histórico interno na empresa que utiliza o trocador não indicar estes como mecanismos relevantes de falha.

Tabela 1. Dados do fluxo do processo do trocador de calor estudado.

Serviço	Principais Contaminantes	Pressão (bar)	Temperatura de operação (°C)
Gás HC + H ₂ O	H ₂ O, H ₂ S e CO ₂	10	60 a 180

Tabela 2. Informações de construção do projeto.

Variáveis do Processo	Tubos
Diâmetro Externo (mm)	25,4
Comprimento (mm)	9600
Espessura nominal (mm)	2,77
Tolerância de corrosão (mm)	1,87
Material	ASTM A179 [9]
Código de Projeto	ASME VII Div. 1 [10]
Pressão de projeto (bar)	10
Temperatura máx. de projeto	250
Características do tubo	Trefilado

As informações apresentadas na Tab. 1 e Tab. 2 são úteis para a compreensão do comportamento do *AC-HE* durante a operação, quais tipos de falhas podem ter sido introduzidas durante o processo de fabricação que podem afetar a integridade do ativo e quais mecanismos de danos

Depois de analisado adequadamente os prováveis mecanismos de dano do *AC-HE*, o próximo passo é realizar uma avaliação de IBR (vide 1.2). A Figura 5 mostra os resultados da matriz de risco desta avaliação para o *AC-HE* em estudo. O resultado aponta para um risco “Médio Alto”, portanto, uma boa estratégia de inspeção deve ser desenvolvida para reduzir a probabilidade de falha.

Tabela 3. Mecanismos de danos e técnicas de END para um *AC-HE*.

Tipo de Deterioração	Tubos	Comportamento	Técnica de END
Trinca iniciada superficialmente	SCC(H ₂ S), fadiga térmica	Trinca, Pite	100% inspeção visual para cabeçote; CPs em 10% tubos
Redução de espessura	Corrosão Uniforme/localizada	Afinamento/Alvéolos	100% inspeção visual para cabeçote; <i>IRIS</i> em 10% tubos

2.2. Definição da amostragem pelo método *IRIS*

Após a avaliação pela IBR (Inspeção baseada em Risco) do *AC-HE*, utilizou-se o critério de amostragem indicado nas Tabelas 4 e 5, que são fornecidas pela ABNT 5426 [9]. Com base na ABNT 5426 [9] e transcrito nas tabelas, definiu-se a inspeção de 20 tubos aletados, de 280 tubos totais. Empregou-se o método *IRIS*, quantificando-se corrosão localizada. A Figura 6 mostra o mapa de localização dos tubos selecionados para inspeção indicados na cor vermelha. Após a inspeção dos tubos, os resultados da inspeção são adequadamente registrados para análise.

Com os dados de inspeção é feita uma avaliação da vida útil restante e da confiabilidade. Com os dados obtidos na inspeção via *IRIS* são calculadas as taxas de corrosão localizadas e determina-se a vida remanescente (VR) aplicando-se as seguintes equações:

$$TC = (t_0 - t_i) / \Delta t \quad (2)$$

$$VR = (t_0 - t_i) / TC \quad (3)$$

nas quais: TC é a taxa de corrosão (mm/ano); t_0 e t_i são as espessuras inicial e atual (mm), respectivamente; Δt é o período de avaliação (anos) e VR é a vida remanescente (anos).

Tabela 4. Avaliação da consequência do processo versus taxa de corrosão (T_c). Extraída da ABNT 5426 [9].

CONSEQUÊNCIA NO PROCESSO	SEVERIDADE DA TAXA DE CORROSÃO (T_c)		
	Baixa ($T_c < 0,1$ mm/ano)	Média ($0,1 \leq T_c < 0,2$ mm/ano)	Alta ($T_c \geq 0,2$ mm/ano)
GRAVE, causando perda de produção	NORMAL	CRÍTICO	CRÍTICO
MODERADA, causando transtornos operacionais	NORMAL	NORMAL	CRÍTICO
BAIXA, sem transtornos operacionais	NORMAL	NORMAL	NORMAL

Matriz de caracterização do feixe: CRÍTICO ou NORMAL

Tabela 5. Plano de Amostragem e procedimentos de inspeção por atributos. Extraída da ABNT 5426 [9].

Quantidade de Tubos do trocador	Tubos a serem avaliados pelo <i>IRIS</i>	
	Normal	Crítico
2 a 8	2	2
9 a 15	2	3
16 a 25	3	5
26 a 50	5	8
51 a 90	5	13
91 a 150	8	20
151 a 280	13	32
281 a 500	20	50

Assim, uma análise da degradação balizada na perda de espessura nos tubos medida aferida pelo método *IRIS* permite extrapolar e descrever um tempo de falha. Considerando que a espessura mínima necessária para suportar a pressão interna é de 0,90 mm, conforme definido no memorial de cálculo do equipamento, então a degradação máxima permitida nos tubos é de 1,87 mm. Tal valor é obtido como sendo a diferença entre a espessura inicial (2,77 mm, conforme consta na Tab. 2) pela espessura mínima final (0,90 mm).

Porém, é possível ocorrer perdas de espessura superiores àquelas obtidas na amostragem realizada, portanto, é recomendado usar indicadores de confiabilidade calculados a partir de métodos estatísticos.

A análise estatística dos dados permite estimar o tempo de falha de um item, com base em sua degradação ao longo do tempo. Esse tipo de análise usa modelos matemáticos para extrapolar as medições de perda de espessura ao longo do tempo até o momento em que a falha ocorrerá. Por isso, com o objetivo de estimar a vida útil dos tubos do trocador, foi realizada uma análise da degradação, considerando os resultados do ensaio pelo método *IRIS*, na qual foram empregados os métodos estatísticos “t-Student” e Weibull.

Neste caso, será adotado um limite de confiança de 90%. Alternativamente, pode-se aumentar o número de amostras do plano de amostragem, conforme a severidade da avaliação, o que pode levar à análise de 100% dos tubos, contudo aumentando os custos e prazos de inspeção.

3. Resultados

A Tabela 6 mostra os valores mínimos da parede nos tubos, obtidos através da medição da espessura pelo método *IRIS*. A vida restante pode ser obtida pela espessura residual presente (t_i) em relação a taxa de corrosão (TC) encontrada no período de uso do equipamento (Δt), conforme as Equações (2) e (3).

Verificou-se que o tubo 01, devido a sua vida remanescente (VR) estar abaixo da expectativa mínima de uma campanha de 6 (seis) anos, necessitará de uma avaliação de adequação ao uso. Para este caso, o tubo não precisaria ser isolado ou tamponado (inserção de plugues), ou mesmo de ser substituído. Os dados apresentados pela Tabela 6 são muito úteis para desenvolver futuras inspeções e desenvolver um plano para fechar tubos que estejam muito próximos de atingir a espessura mínima permitida para a aplicação.

Devido ao desgaste corrosivo progressivo do equipamento em operação, decorrentes dos fatores de dano atuantes, seu risco deve ser determinado em função do tempo. Desta forma é possível otimizar os intervalos de inspeção, evitando que o equipamento possa vir a falhar antes que ações preventivas sejam adotadas. Com os dados obtidos do *AC-HE* foi realizada uma análise estatística empregando-se os modelos “t-Student” e Weibull.

Tabela 6. Resultados da inspeção pelo método *IRIS* nos tubos aletados definidos para inspeção, dados ordenados em função da espessura mínima atual (t_i).

Tubo	t_i (mm)	$(t_0 - t_i)$ (mm)	TC (mm/ano)	VR (anos)
1	1,6	1,17	0,117	6,0
2	1,7	1,07	0,107	7,5
3	1,7	1,07	0,107	7,5
4	1,8	0,97	0,097	9,3
5	1,8	0,97	0,097	9,3
6	1,9	0,87	0,087	11,5
7	1,9	0,87	0,087	11,5
8	1,9	0,87	0,087	11,5
9	1,9	0,87	0,087	11,5
10	2,0	0,77	0,077	14,3
11	2,0	0,77	0,077	14,3
12	2,0	0,77	0,077	14,3
13	2,0	0,77	0,077	14,3
14	2,1	0,67	0,067	17,9
15	2,1	0,67	0,067	17,9
16	2,1	0,67	0,067	17,9
17	2,1	0,67	0,067	17,9
18	2,2	0,57	0,057	22,8
19	2,2	0,57	0,057	22,8
20	2,3	0,47	0,047	29,8
Média	2,0	0,81	0,081	14,5
Desv.	0,18	0,18	0,018	6,0
% CV	9,4%	23%	23%	41%

Observação: t_i , t_0 são as espessuras atual mínima e espessura inicial, respectivamente, TC é a taxa de corrosão e VR é a vida remanescente.

3.1. Análise pela Distribuição “t-Student”

A distribuição “t-Student” aparece no estudo das distribuições amostrais de estatísticas de pequenas amostras, denominado teoria das pequenas amostras [10]. Esta distribuição aparece naturalmente no problema de se determinar a média de uma população (que segue a distribuição normal) a partir de uma amostra em que não se sabe qual é a média ou o desvio padrão da população, mas ela é simétrica, e semelhante à curva normal padrão, porém com caudas mais largas.

Neste estudo, empregando os valores obtidos que foram apresentados na Tab. 6 e em função dos limites de confiança de 90% adotado, obteve-se os valores indicados na Tabela 7 para a Vida Remanescente pelo método “t-Student”.

Tabela 7. Avaliação da Vida Remanescente (VR) do trocador de calor em estudo pelo método “t-Student”.

Limite de confiança	t_i (mm)	t_{min} (mm)	TC (mm/ano)	VR (anos)
80%	0,861	1,81	0,12	7,29
90%	1,330	1,72	0,13	6,16
95%	1,730	1,65	0,14	5,31
99%	2,540	1,50	0,16	3,84

3.2. Análise pela Distribuição Weibull de 3 Parâmetros

A distribuição Weibull é indicada para a modelagem de tempos até a falha, pois apresenta funções de risco constante, estritamente crescente e decrescente, tornando-se uma das distribuições mais importantes e clássicas no modelamento da confiabilidade. Sua flexibilidade e capacidade de representar dados da vida de um ativo com comportamentos diferentes, pode ser o ponto de partida adequado para uma análise de confiabilidade [11].

A aplicação da distribuição de Weibull, para determinar o ciclo de vida de um ativo ao longo de um determinado período, leva ao cálculo da sua confiabilidade. Tal análise pode ser representada matematicamente através da equação:

$$P(x) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{x-\gamma}{\eta} \right)^\beta \right] \quad (4)$$

$$R(x) = 1 - P(x) \quad (5)$$

Onde: $P(x)$ é a probabilidade de falha; $R(x)$ é a confiabilidade; x é o período de vida (vida residual) e β , γ e η são os parâmetros da equação associados à forma, escala e localização do conjunto de dados, respectivamente.

A Figura 7 mostra o gráfico de probabilidade Weibull para dados de vida remanescente da análise de degradação para o AC-HE avaliado (Fig. 3). A análise de probabilidade foi executada empregando-se o estimador de probabilidade pelo método de Johnson para a execução da análise de Weibull, conforme detalhado no Apêndice 1.

Os dados obtidos a partir do gráfico de probabilidade de Weibull, estão indicados na Tabela 8, sendo apresentados alguns índices de confiabilidade ao redor de uma vida remanescente (VR) desejada a 6,0 anos. Nesse caso, determinou-se que 95,3% dos tubos apresentam uma vida igual ou superior a este valor de VR (6 anos).

Comparando os valores obtidos pelos métodos considerados, conforme Tab. 7 e Tab. 8, verificou-se que método de Weibull apresentou, em relação ao método de “t-Student”, valores maiores para a Vida Remanescente, para o intervalo de confiança admitido de 90%. Isso indica que as análises devem ser observadas de perto para verificar qual modelo é mais aderente ao conjunto de dados disponível. Sabe-se da melhor capacidade de adequação do modelo de Weibull [11] e que este tende a ser a melhor escolha para a tomada de decisão, particularmente quando os dados de vida não são simétricos, conforme sugerido pelo gráfico apresentado na Fig. 7.

O resultado da avaliação de confiabilidade (curva da Fig. 7) é muito relevante e pode ser empregado para entender a mudança na probabilidade de falha ao longo do tempo. Isso é particularmente útil para desenvolver uma estratégia de inspeção, na qual visa-se determinar o tempo ideal para a próxima inspeção com base no risco do equipamento, conforme sugere o gráfico da Figura 8.

Tabela 8. Características obtidas da curva de probabilidades de Weibull para $t(x)=6,0$ anos (b) e confiabilidade de 80 a 99% para o funcionamento do trocador de calor estudado.

t(x) em anos	f(t) - Função densidade de probabilidade de Weibull 3p	R(t) - Confiabilidade de Weibull	h(t) - Taxa de falha de Weibull	MTTF - Tempo médio entre falhas de Weibull	Ω - Vida média de Weibull B50
8,9	20,0%	80%	0,08		
7,2	10,0%	90%	0,06		
6,1	5,0%	95%	0,04		
6,0	4,7%	95,3%	0,04	21,1	13,7
5,2	2,0%	98%	0,03		
4,8	1,0%	99%	0,02		

5. Conclusões

Um bom programa de integridade mecânica para trocadores de calor resfriados a ar é crucial para as empresas que precisam reduzir o tempo de resposta e o custo de inspeção ao mesmo tempo em que cumprem os padrões de segurança. O tipo de estratégia apresentada neste trabalho é uma ferramenta efetiva para o gerenciamento de riscos a um nível aceitável permitindo otimizar a inspeção, intervenções e custos de manutenção.

Os dados do AC-HE foram analisados usando análise de risco e ferramentas estatísticas a partir dos resultados de perda de espessura obtidos por END usando o método IRIS e utilizando a metodologia de estimativa de vida remanescente pelo cálculo da taxa de corrosão de tubos. Com isso, é possível aumentar o intervalo de tempo entre as inspeções, evitar paradas de manutenção desnecessárias e reduzir os riscos e os custos envolvidos com acidentes devido a uma falha nos tubos do AC-HE.

Referências

- 1 AICHE/CCPS, **Guidelines for Risk Based Process Safety**. Wiley, 2007.
- 2 API 661. **Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries - Air-cooled Heat Exchangers**, 7th Edition. Washington: American Petroleum Institute, Jul., 2013.
- 3 N-1858. **Projeto e Fabricação de Resfriador a Ar**. Rio de Janeiro: Petrobras. Rev. B. 2011.
- 4 API 510. **Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration**. 9th Edition. Washington: American Petroleum Institute, Jun., 2006.
- 5 API 580. **Risk Based Inspection**. 3th Edition. Washington: American Petroleum Institute, Feb., 2016.
- 6 Synergy Quality Inspection Services L.L.C. **Iris Internal Rotary Inspection System**. Disponível em <<https://www.synergy-ndt.com/Home/Services?kmc=xhaj/OFJDV016fnFnEvYgA=>>>. Acesso em 26 de abril de 2021.
- 7 API 581. **Risk-Based Inspection Methodology**. 3rd Edition. Washington: American Petroleum Institute, Apr., 2016.
- 8 API 579. **Fitness-For-Service**. 3rd Edition. Washington: American Petroleum Institute, Sep., 2016.
- 9 ABNT 5426. **Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, Versão Corrigida, 1989.
- 10 SPIEGEL, Murray Ralph. **Estatística**. Tradução e revisão técnica de Pedro Consentino. São Paulo: Makron Books, 1994.
- 11 ROCHA, D. A. P.; MORAIS, W. A. Análise dos Dados de Vida para Ativos Industriais Utilizando Distribuição Weibull 3P. **Tecnologia Em Metalurgia, Materiais e Mineração**, v. 17, p. 53-60, 2020.
- 12 WILLY ANK – Soluções para o Setor Metal-Mecânico. Como usar uma planilha de Excel para Calcular os Parâmetro de Weibull. Disponível em <<https://youtu.be/DSY5wPjwNA>>. Acesso em 26 de março de 2021.

6. APÊNDICE – Planilha com a análise pela distribuição de Weibull

i	K ou x (anos)	P(x)* ou y (Kaplan)	P(x)* ou y (Johnson)	P(x)* ou y (Bernard)	X	Y	Weibull
1	5,98	0,05	0,05	0,03	0,650	-3,020	5%
2	7,48	0,10	0,10	0,08	1,228	-2,302	12%
3	7,48	0,15	0,14	0,13	1,228	-1,870	12%
4	9,28	0,20	0,19	0,18	1,652	-1,554	22%
5	9,28	0,25	0,24	0,23	1,652	-1,302	22%
6	11,49	0,30	0,29	0,28	2,005	-1,089	36%
7	11,49	0,35	0,33	0,33	2,005	-0,903	36%
8	11,49	0,40	0,38	0,38	2,005	-0,735	36%
9	11,49	0,45	0,43	0,43	2,005	-0,581	36%
10	14,29	0,50	0,48	0,48	2,325	-0,436	54%
11	14,29	0,55	0,52	0,52	2,325	-0,298	54%
12	14,29	0,60	0,57	0,57	2,325	-0,166	54%
13	14,29	0,65	0,62	0,62	2,325	-0,036	54%
14	17,91	0,70	0,67	0,67	2,628	0,094	72%
15	17,91	0,75	0,71	0,72	2,628	0,225	72%
16	17,91	0,80	0,76	0,77	2,628	0,361	72%
17	17,91	0,85	0,81	0,82	2,628	0,506	72%
18	22,81	0,90	0,86	0,87	2,931	0,666	88%
19	22,81	0,95	0,90	0,92	2,931	0,855	88%
20	29,79	1,00	0,95	0,97	3,247	1,113	97%

$$P(x) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{x - x_u}{x_0} \right)^m \right]$$

Y = AX + B
A = 1,662571557
B = -4,127124229
R² = 0,97699

β (m) = 1,66
η (x₀) = 11,97
γ (x_u) = 4,06

x₀ + x_u = 16,034
 x_u + x₀/2 = 10,04965959

Digitar valores de x_u até que o R² seja o maior possível.

KaplanMeier
i/n

Johnson
i/(n+1)

Bernard
(i-0,3)/(n+0,4)

Xu	R2
4	0,976966541
3,5	0,975896975
4,5	0,975925725
3,75	0,976603518
4,25	0,976825643
4,1	0,976982218 <--

0,976982218

x_u = 2,646850865 (opção 1)
 x_u = 4,064836906 (opção 2)

c1 = -0,002193971
 c2 = 0,022087874
 c3 = -0,070814918

a = -0,006581913
 b = 0,044175747
 c = -0,070814918

Δ = 8,7106E-05

-0,164457947

Fonte: adaptada de [12].